

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH VOSITALARI

Saidova Dildora Baxtiyarovna

Toshkent Davlat stomatologiya instituti

Akademik litseyi Kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7057309>

Nutq madaniyati muammosi insoniyat sivilizatsiyasining barcha bosqichlarida o'rtaga qo'yib kelinganligi sir emas. U ma'lumot sifatida qadimgi Rim va Afinada shakllangan bo'lsa ham, shunga qadar Misr va Assuriyada, Hindiston va Xitoyda mavjud bo'lganligi notiqlik san'ati tajribasidan ma'lum. Gap shundaki, u paytlarda davlat arboblarning obro'-e'tibori va yuqori lavozimlarga ko'tarilishi ularning notiqlik mahoratiga ham bog'liq bo'lgan. Yunon notig'i Demosfen va Rim notig'i Sitseronlarning hayoti bunga misol bo'la oladi.

O'rta Osiyo madaniyati tarixida nutq madaniyati bilan shug'ullanish o'ziga xos mavqega ega bo'lgan. Ulug' turkolog olimlar Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarlari bu masalaning juda qadimdan o'rtaga qo'yib kelinganligidan dalolat beradi. U paytlar "nutq odobi" deb yuritilgan sodda va o'rinli gapirish, qisqa va mazmundor so'zlash, ezmalik va laqmalikni qoralash, keksalar va ustozlar oldida gapirganda odob saqlash, to'g'ri, rost va dadil gapirish, yolg'onchilik va tilyog'lamalikni qoralash singari bir qator qoida va ko'rsatmalar bugun biz "nutq madaniyati" deb atab kelayotgan tushunchaning aynan o'zidir.

Nutq so'zlovchi yoki yozuvchi tomonidan shakllantirilgan matnning tashqi ko'rinishi bo'lib, u faqatgina tilga bog'liq sanalmasdan, shu bilan birga, ham ruhiy, ham estetik hodisa hisoblanadi. Shuning uchun ham unga namunaviy nutq sifatida baho berilganda tinglovchi va kitobxoniga ko'zda tutilgan maqsadning, aytilmoqchi bo'lgan muddaoning to'liq borib yetishi, ularga ma'lum ta'sir o'tkazishi nazarda tutiladi hamda bu vazifalarning amalga oshirishda nutq oldiga ayrim talablar qo'yiladi. Bu o'quvchilar grammatik jihatdan nutqning to'g'ri bo'lishini, so'zlar ko'zlangan ma'noni aniq aks ettirishini, chiroyli, yorqin va ta'sirchan bo'lishini taqozo qiladiki, ular nutqning asosiy xususiyatlari sifatida qaraladi. Qadimgi davrlarda ham nutqning bu jihatlariga alohida e'tibor berib kelishgan. Masalan, rimliklar namunaviy nutqning sifatlarini o'zida aks ettiruvchi qoidalar ishlab chiqishgan. Mashhur notiq Sitseron fikricha, aniqlik va tozalik nutq uchun shunchalik zarurki, ularni asoslab o'tirishning ham hojati yo'q. Ammo notiq tinglovchilarni o'ziga jalb qilishi uchun bu sifatlar hali yetarli emas. Buning uchun nutq jozibador bo'lishi ham kerak. Notiq Dionis Galikarnas esa nutqda maqsadga muvofiqlikni muhim deb hisoblagan. Agar nutq ma'lum

vaziyat va shart-sharoitlarda amalga oshirilishi nazarga olinsa, bunda joy, vaqt, mavzu va muloqot jarayonining maqsadi kabi omillar katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Namunaviy nutq hozirgi o'zbek adabiy tiliga, uning talablariga mos holda shakllangan bo'lishi, turli g'ayriadabiy va g'ayriaxloqiy til elementlaridan holi bo'lishi kerak. Chunki u boy ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga ega bo'lgan va bugun mustaqillik davrida yashab, dunyo hamjamiyati bilan teng mavqeda muloqotda bo'layotgan o'zbek xalqining madaniy darajasiga mos bo'lishi lozim. Ijtimoiy muhitning tildan foydalanish jarayoniga ta'sir ko'rsatishi tabiiy bir holdir. Kishilar o'z nutqlarida bilib-bilmay yoki e'tiborsizlik oqibatida boshqa til elementlaridan ham foydalanadilar. Boshqa millat vakillari bilan yashash, mehnat qilish, ta'lim olish, xullas, muomala jarayonida shunday hollar yuz beradi.

Boshqa tillardan so'z o'zlashtirish nutqda zaruriyatga ko'ra ular-dan foydalanish salbiy hodisa emas. Ammo bunday so'zlar orasida varvarizm deb ataluvchi shunday bir qatlam mavjudki, ularni nutqda qo'llash-qo'llamaslik masalasiga adabiy til me'yorlari nuqtai nazaridan munosabat bildirish lozim. Gap shundaki, varvarizm sifatida qaraladigan nu, kak, vot, sovsem, voobuqe, tolko, tolko tak, yestestvenno, ob'yazatelno, konech-no, uje, pochti, tak chto, znachit, kak raz, neujeli, tem bolee, dokument, oformit qilmoq, organizovat qilmoq, prinimat qilmoq, razreshene olmoq, podpis qo'ymoq, bo, akun, soni kabi so'z va birikmalarning o'zbek tilida aynan ekvivalentlari mavjud. Buning ustiga ular adabiy tilimizga kirgan emas. Demak, bu so'zlar o'zbek tili uchun me'yor emas. Imkoni boricha badiiy adabiyotda ham vulgar so'zlarni ishlatishdan qochish kerak. Chunki badiiy adabiyot kishilarga estetik ta'sir o'tkazish vositasi bo'lishi bilan birga, tarbiya manbai ekanligini ham unutmasligimiz kerak. Adabiyot darslarida o'quvchilar nutqiy savodxonligi va madaniyatini oshirish uchun quyidagi ayrim usullarni tavsiya etaman.

Matn yaratish. O'quvchilar "Oilada, ishda, jamoat joylarida nutq odobini qanday saqlash kerak?" nomli mavzuga oid matn tuzadilar. Har bir o'quvchi belgilangan vaqtdan so'ng o'z matnlarini o'qib beradilar. Eng mazmunli va tez matn yaratgan o'quvchi rag'batlantiriladi.

Saylanma diktant. O'qituvchi matnni o'qiydi, o'quvchilar esa nutq odobiga oid so'zlarni yozadilar.

- Aziz birodarlar, maslahatlaringiz uchun g'oyat minnatdormen. Yurtning obodonligi uchun zarur bo'lgan kori-xayrni albatta, amalga oshirishimiz kerak.

Lekin hozircha andak orqaga surishga majbur bo'ldik, ne qilaylik, ba'zan yaxshi orzularimizning yo'lida to'g'anlar uchraydi.

- Janoblari, bizni qistagan edilar-ku ... - shoirga murojaat etdi soddadil bir mirob. (Oybek. "Navoiy")

Xullas, nutqimizning tozaligi uchun kurash undan foydalanuvchi har bir kishining vazifasi bo'lishi kerak. Ana shundagina umummilliy til madaniyati haqida gapirishimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ziyotova T. Ona tili-ijodiy tafakkurni oshirishning asosiy omili.- Toshkent, 2001-yil
2. "Til va adabiyot ta'limi" jurnali.-2010-2012-yil sonlari
3. "Uzluksiz ta'lim" jurnali.-2010-2012-yil sonlari.

